

БУХОРО АМИРИ ШОХМУРОД ИБН ДОНИЁЛБИЙНИНГ ҲОКИМИЯТИ ЛЕГИТИМАЦИЯСИ

Муҳайё Умарова

Камолиддин Бехзод номидаги МРДИ “Ижтимоий фанлар, педагогика ва касбий таълим” кафедраси ўқитувчиси, ЎзФА “Тарих” институти эркин изланувчиси Тошкент шаҳри, Ўзбекистон

Тел: +99890 933 5442; muhayyo120875@gmail.com

Аннотация: Мақолада Бухоро амири Шохмурод ибн Дониёлбийнинг ҳокимият тепасига келиши, хонлик тизимидан воз кечиб, шаръий қонунга асосланган амирлик давлатини жорий этиши, унинг ҳукмронлигининг легитимацияси ва ислохотларнинг амалга оширилиши тўғрисида маълумот берилади.

Калит сўзлар: легитимация, хонлик, амирлик, шаърият, бидъат, қонун, ҳукмдор, хон, амир, наслий-генеологик, илоҳий, ҳарбий, электорал, тақлид қилиш, одат, анъана.

ЛЕГИТИМАЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЭМИРА БУХАРСКОГО ШАХМУРАДА ИБН ДАНИЯЛБИЯ

Аннотация: В статье представлены сведения о приходе к власти эмира Бухарского Шахмурада ибн Данияльби, отказе от ханского строя и введении системы эмирата на основе законов шариата, легитимность его правления и проведении реформ.

Ключевые слова: легитимность, ханство, эмират, шариат, ересь, закон, правитель, хан, эмир, наследственно-генеалогический, божественный, военный, выборный, подражание, обычай, традиция

THE LEGITIMACY OF THE REIGN OF THE EMIR OF BUKHARA

SHAHMURAD IBN DANIYALBIYA

Annotation: The article presents information about the coming to power of the emir of the Bukhara Shah Murad ibn Danielbi, the rejection of the khan's system and the introduction of the emirate on the basis of Sharia law, the legitimacy of his rule and the implementation of reforms.

Keywords: legitimacy, khanate, emirate, sharia, heresy, law, ruler, khan, emir, hereditary-genealogical, divine, military, elective, imitation, custom, tradition.

Бухоро амирлиги Ўзбекистон тарихида муҳим ўринга эга бўлганлиги учун ҳам доимий равишда ўрганилиб, баҳс мунозара манбаига айланиб келган. Айниқса, Бухоро амири Шохмурод ибн Дониёлбийнинг ҳокимият тепасига келиши ва унинг ҳукмронлигининг легитимацияси (ҳуқуқий асослари)га тарихчи олимлар катта эътибор қаратган.

Легитимация латинча “lex”, “legis”, “legitimus”, “legitima”, “legitimum” сўзларидан келиб чиқиб қонуний, ҳуқуқ, ҳақли, муносиб, мажбур, тўғри, амалдаги маъноларини билдиради.

Легитимация масаласи нафақат валиаҳднинг ҳокимият тепасига келишининг ҳуқуқий асослари, балки унинг ўз ҳокимиятини узоқ йиллар мустаҳкам сақлаб қолиши масалалари ўрганиланади. Ҳар бир ҳукмдорлар ўз бошқаруви даврида ҳокимиятини мустаҳкамлаш учун ҳукмдорларга хос чоратадбирларни амалга оширишга, халқ назда адолатли ҳукмдор сифатида қолишга интилган. Улар орасида пайғамбаримиз Муҳаммад саллолоху алаҳи вассалламга ва қаторда афсонага айланган машҳур ҳукмдорларга тақлид қилиш ҳолатлари мавжуд бўлган.

Бухоро амирлиги давлатчилиги ва унда ҳокимиятнинг ўрнатилиши масалаларини ёритишда турли хил йўллар билан ҳукмдор ёки валиаҳд тайинланиши тўғрисида баҳс-мунозарали фикрлар билдирилган. Асосан валиаҳдларнинг наслий-генеологик (авлоддан авлодга мерос бўлиши ёки

Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в) ва халифа Али (р.а.)га боғлаш), илоҳий (илоҳий кучнинг ҳоҳиш иродаси билан башорат, алоҳида қобилият, истеъдод билан тайинланганлигини ёрита билиши асосида), электорал (меросхўрни валиаҳдлар орасидан сайлаш), тақлид қилиш ва мавжуд тартибни сақлаш (машҳур ҳукмдорларга тақлид қилиш - одатга кўра ҳукмдор бажариши шарт бўлган талаблар ғоясига эътибор қаратилган), ҳарбий-сиёсий куч орқали (давлат тўнтариши) ҳокимият тепасига келиши тўғрисида маълумотлар мавжуд.

Манғитлар Бухоро амирлигида ҳокимиятни қўлга киритгач, чингизий одатларга кўра ҳокимиятни бошқаришни мақбул кўрганлар. Яъни аштархонийлар сулоласи вакили тахт эгаси деб эълон қилинсада, амалда ҳукуматни манғит сулоласи вакиллари (Муҳаммад Раҳимхон, амир Дониёлбий) бошқарган. 1784-1785 йилларда кўтариш қўзғолонларни бостириш, мамлакатдаги вазиятни тўғри йўлга солиш учун амир Дониёлбий ўғли Шоҳмуродга ҳокимиятни топширади. Аммо, амир Шоҳмурод ибн Дониёлбий ҳокимият тепасига келгандан сўнг, манғитлар бошқарув тизимига ўзгариш киритди.

Бухоро амирлигида манғитлар ҳукмронлиги легитимлигининг бир неча томондан асослари бўлиб, амирлик тугатилгунга қадар сақланган. Хусусан, амирларнинг шажарай-насаби бир томондан Муҳаммад пайғамбар (с.а.в.)га тақалгани боис, амир Ҳайдар ибн Шоҳмуродбий ҳукмронлигидан бошлаб “саййид” сўзи ҳукмдор номидан олдин қўйилган. Шу билан бирга манғит ҳукмдорлари “амир” (шунингдек мир, баҳодур, султон, хон) унвонлари билан юритилиб, ҳукмронлик мартабаларини юқори даражага кўтарилишига эришганлар. Амир Шоҳмуроднинг ўзи эса манғитлар сулоласининг учинчи вакили сифатида амир унвонини қабул қилган. Ушбу унвон амалда бўлган амир-беклик унвонидан фарқли ўлароқ, халифалик мақоми - “амир – ул-мўминин” сифатида талқин этилган. Бухоро хонлигининг амирлик деб

юритилишига асос бўлган. Шундан бошлаб амир мутлақ қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятга ҳамда чексиз ҳуқуқ ва ваколатларга эга саналган.

Унинг тахтга ўтказилиш маросими Бухорода ва Самарқандда ўтказилган. Лекин, унинг тахтга ўтказиш тўғрисида отаси Дониёлбий маслаҳат солганда, амалдорлар девона ўғлини нафақат валиаҳдликдан балки фарзандликдан ҳам мосуво қилиш кераклигини айтади. Қушбеги Низомиддин Дониёлбийга “Бир неча соҳибфаросат ўғилларингиз бор бўлатуриб, бу мулк ва мамлакатга бадном ва номусшикан девонани валиаҳд қилсангиз, хато бўлур. Аксинча, бу девонани ноқис қилсангиз, ҳеч истиҳоласи йўқ” деб уқтирган. Бу билан девона ўғлидан воз кечиши кераклигини ва асло тахтга яқинлаштирмаслиги борасида огоҳлантириш беришган. Лекин Дониёлбий амир Шохмуродни жуда яхши кўрган, шунинг учун ҳам уни “Бегижан” деб атаган.

Шундай бўлсада Ўрта Осиё валиаҳдларига хос одатлардан бири сифатида жуда ёшлигидан-болалигидан Мир Араб мадрасасида таълим олиш билан бирга, давлат ва ҳарб ишларига валиаҳд амир Шохмурод бошқа шахзодалар каби жалб этилган. У 1741 йил Карманада таваллуд топган бўлиб, онаси ўзбек қўнғиротларидан, отаси Дониёлбий ибн Худоёрбий Бухоро хонлигида хон ноиб сифатида давлатни бошқарган. Дониёлбийнинг 12 ўғли ичида (Масъум, Махмуд, Умар, Фозил, Султонмурод, Рустам, Кенжаали, Ёқуб, Тўхтамиш, Дарвеш ва Ражабали, Ўлжабей) Шохмурод (Масъум) Дониёлбийнинг тўнғич фарзанди бўлган.

Шохмурод ибн Дониёлбий 8 ёшидан дастлаб Карманада, кейин Қаршида, 1780-1785 йилларда Самарқанд ноиб сифатида, Дониёлбий ҳукмронлигининг охириги йилларида марказий ҳукумат заифлашганлиги ва мансабдор шахсларнинг ўзбошимчалиги сабабли давлатда кўзғолонлар кўпайиб кетганлиги, айрим мансабдор шахсларнинг қаршилигига қарамасдан Дониёлбий тасаввуф таълимотига берилган ўғли Шохмуроднинг олдига бориб, давлат ишларини ўз қўлига олишни илтимос қилади ва у отаси

Дониёлбий ҳаётлигидаёқ (1784-1785йй) қушбеги лавозимларида фаолият юритган.

Амир Шоҳмурод асрлар мобайнида мавжуд бўлган тизим (Шайбонийлар, Аштархонийлар, Хива хонлигида бўлгани каби) – Чингизхон наслига боғланиш тизими асосида ҳокимиятни легитимлаштириш масаласига барҳам берди. Зеро, сўнги ўрта асрларда Мовароуннаҳрда олий ҳукмдорни тайинлаш ва ҳокимият легитимацияси масаласида Чингизийларнинг бошқарув анъаналари тўлалигича сақлаб қолинган эди. Чингизийларнинг “Ясо” қонунлар тўплами асосида олий ҳукмдорни расман эълон қилишда “хон кўтариш” маросими кенг қўлланилган. Ҳукмдорнинг тайинланишида “хон кўтариш” маросими мазмун-моҳиятига кўра, муҳим сиёсий тадбир ҳисобланган. Тахт ворисини оқ кигизга ўтказиб, баланд кўтарган ҳолда “хон”, деб эълон қилишган. Бундан ташқари “подшоҳларнинг бошларида тожи бўлиши лозим” эди.

Амир Шоҳмурод 1785 йил 9 июнда тахтга ўтирди. Давлатни шаръий талаблар асосида бошқарилишини эълон қилди. Ислом қонунчилиги асосида ҳокимият бошқарувини мустаҳкамлади, бидъат, узоқ йиллардан буён вужудга келган маҳаллий ва чингизийларга хос одатларни йўқотган. Хон кўтариш маросими мансабдор шахслар билан биргаликда амалга оширилган. Мансабдор шахсларнинг бу тадбирда иштирок этиши, ҳукмдорни тайинланишигина эмас, балки шу ҳукмдорга бўйсуннишни ҳам тан олишини билдирган.

Амир Шоҳмуродни тахтга ўтказилишида иштирок этган мансабдор шахслар (руҳоний бошлиқлар, сарой амалдорлари ва бошқа ҳукмрон доиранинг йирик вакиллари) унинг ҳукмдор эканлигини тасдиқлаб, ҳужжатга муҳр босганлар. Ҳужжатда амирнинг қандай тартибда олий ҳокимият топширилганлиги баён қилинган.

Ҳокимият тепасига келган Амир Шоҳмурод амалдорларнинг унвон ва

мансаблари тартибга солган. Солиқ ва суд, таълим, бошқарув тизимини одатлар асосида мавжуд бўлган тартибларини бекор қилди ва уларни ислом дини меъёрларига асосан ўзгартирди. Амир ул муминин сифатида барча соҳаларда ислом динининг меъёрларини амалга тадбиқ қилган. Назорат учун шайхулислом лавозими жорий этилган. Бевосита уларнинг саййидлар ва хўжалардан бўлишига эътибор қаратилган.

Шарқшунос Н.Хаников давлат бошқарувида насабли табақага мансуб хўжаларни икки кўзга кўринган хонадон – хожа Саййид Ота ва хожа Ислом Жўйборларга бўлган. Саййид ва хўжаларнинг шажараси (насабнома)га эга бўлиши уларнинг ижтимоий мавқеини оширган. Мансабдор саййидлар насабига мувофиқ “сиёдатпаноҳ” (“саййидлар шаъни ҳимоячиси”), хўжалар “исолатпаноҳ” (“олий насаб ҳимоячиси”) унвонлари билан юритилган.

Амир Шоҳмурод ибн Дониёлбийнинг ҳокимият тепасига келиши тўғрисида ўша давр тарихчилари ва бошқа тарихчилар турли хил фикрларни билдиришган. Зеро, Аҳмад Дониш амир Шоҳмурод ибн Дониёлбийнинг ҳокимиятга келиши ўша давр учун зарурат деб ҳисоблайди. Ўз даврининг каттиқ танқидчиси бўлган Аҳмад Дониш Бухоронинг бу амирини мақтаб уни “иккинчи Умар” деб атаган.

Бухоро амирлиги тарихчиларидан бири Мирзо Салимбек амир Шоҳмурод ибн Дониёлбийнинг ҳокимият тепасига келиши бўйича қуйидагича изоҳлайди: “...Абулғозихонни подшоликдан четлаштириб, Арқдан тушириб, Бозор Хўжадаги ҳовлилардан бирига жой бериб, вазифа тайинлади. Умрбод нафақа берилди”.

Мухаммад Ҳусайн Мирий ўзининг “Маҳазин ат-тақво” (“Тақводорлар хазинаси”) асарида Амир Дониёлбийнинг ўлими ва амир Масъумнинг тахтга ўтириши (9 июнь 1785 йил) бир вақтда содир бўлганлигига тўхталиб ўтади.

Лекин, Амир Дониёлбий катта ўғли Амир Шоҳмурод дарвешона ҳаёт кечириши, устози Шайх Сафарий маслаҳати билан бозорда ҳаммоллик

килиши, пичоққа қин ясаб сотиб, шу орқали рўзғор тебратиши, художўйлиги учун халқ ва диний раҳнамолар орасида обрўси юқори бўлишига ва бош фарзанд сифатида валиаҳд сифатида қолдирган. Ваҳоланки, унинг тахтга чиқишини истамаган оппозиционер кучлар Бухоро хонлигида бор эди. Қушбеги Низомиддин Дониёлбийга “Бир неча соҳибфаросат ўғилларингиз бор бўлатуриб, бу мулк ва мамлакатга бадном ва номусшикан девонани валиаҳд қилсангиз, хато бўлур. Аксинча, бу девонани ноқис қилсангиз, ҳеч истиҳоласи йўқ” деб уқтирган. Зеро, қушбеги Низомиддин амирликда Муҳаммад Раҳимхон давридан буён ҳукумат ишларида иштирок этган ва давлатда катта обрўга эга бўлган шахслардан ҳисобланган. Мамлакатда ҳукумат ишлари унинг розилиги билан ижобий ҳал бўлган.

Мирза Салимбек “Кашкули Салимий” асарида: “Булар орасида жаҳондорлик аломатлари фақат Шохмуродбий пешонасида ярқираб турар, аммо у ўша кезларда фарқу фано тариқати йўлига кириб, Бухоро кўчаларида пири топшириғига кўра ҳаммоллик қилиб юрарди. Амирлар бир оғиздан маъқуллаб, хижрий 1198 (мелодий)1783-84 йили Шохмуродбийни ҳукумат тепасига кўтардилар. Шохмуродбий амирлик ишлари саройи асосини адолат курсиси устига ўрнатиб, адолатнинг чамансаройи ситам шохини фано шамшири билан кесиб, сипоҳ ва раиятни ўз қаноти остига олди ва ўша кунисиёқ порахўрликда ном чиқарган Бухоро қозикалонини сўроқ қилиб, гуноҳини бўйнига қўйгач, бошини кестирди. Ҳукумати давомида бирор соат давлат ишидан беҳабар бўлмади.

Подшолигининг дастлаб йилида ҳамма биродарларига сулукат қилиб, ҳар биридан ёмонликни раво кўрмади. Унинг салтанатининг охирларида ҳамма биродарлари ундан рози эдилар”. Зеро, Амир Шохмурод ҳокимият тепасига келганида барча иниларига бекликлар бириктирган. Улар орасида укаси Султонмурод қўшбеги ва Маҳмудбей унга суъиқасд уюштирганида ҳам уларни жазоламади.

Абдурауф Фитрат “Амир Олимхоннинг ҳукмронлик даври” асаида Амир Шохмуродни кескин танқид қилади: “Дониёлдан кейин ўғли амир Шохмурод хонлик тахтига ўтирди. Шохмурод тор дунёқарашга эга киши эди. Лекин унчалик аҳмоқ эмас эди. У мамлакатнинг аҳволи, манғитийлар сулоласининг эътиборсизлигини кузатиб, вазиятни яхши тушунар эди. Ва бу сулола узок вақт ҳокимиятни ўз қўлида асрай олмаслигини ҳам яхши билар эди. Шохмурод сипоҳ саркардалари, муллолар, шаҳар ва қишлоқ аҳлидан умидини узган эди. Бир қараганда ҳаммол ёки тиланчига ўхшарди. Чунки шайхлар ва эшонлар ҳам ўз муридларига худди шу йўлни танлашни уқтирадилар, бу билан улар ўзларини халққа ўз нафсини ўлдирган, умрларида тўйиб таом емаганликларига ишонч ҳосил қилдириш учун ҳам шу йўлни тутар эдилар”.

Абдурауф Фитрат танқидини давом эттириб, “Шохмурод ҳам ўзининг феъл-атвориға мос келадиган кишиларни кўп сўфи ҳамда шайхларни ўз атрофиға тўплади, эгнин бут, қорнин тўқ этди. Улар эса гумроҳ халқ орасида Шохмурод фойдасиға ташвиқот юргизиб, уни “авлиё”лардан бири сифатида кўрсатар эдилар. Марв султонлигининг таназулға юз тутиши Шохмурод фасод ниятлари оқибатидир”, деган фикрларни билдиради.

Абдурауф Фитрат амир Шохмурод ибн Дониёлбийни “гарчи ўзини шайх, парҳезға садоқатли киши сифатида кўрсатса-да, унинг дунёқарашини анчагина чекланган киши” деб ҳисобланган. Қўшни давлатлардан паноҳиға нажот истаб келган сиёсий қочоқларни ҳеч бир гуноҳсиз, маҳфий ҳолда қатл эттирганлигини қоралаб фикрларини баён қилган. Бундан ташқари Марвни обод, осойишта шаҳар бўлганлиги ва бу шаҳарни қулини кўкка соғуриб, минглаб аҳолисини қул бозориға хайдаб, виждонсизлик қилган деб ҳисоблаган.

Хижрий йили Ражаб ойининг ўн учунчисида (1800 йил 30 ноябрь) вафот этган амирдан буюк ўтмиш қолди. Бу ўтмиш тарих зарварақларида ислом

диннига ўзи сидқидилдан амал қилган ва халқ осойишталиги учун курашган ҳукмдор сифатида намоён бўлди. Ўзининг ҳукмронлиги мустаҳкамлаш учун шариат пешволари таклифига кўра Эрон шиалари билан “илоҳий урушлар” олиб борган. Урушлар натижасида Бухоро амирлиги давлатига қулларни олиб келиб, қул савдосидан катта даромадга эга бўлган. Босқинчилик урушлари натижасида қўлга киритилган ўлжалар давлат хазинасига топширилиши билан бирга, асқарларга исломий шарт шароитлар асосида тақсим қилинган. Бу эса асқарлар орасида ҳам амр Шохмурод ибн Дониёлбийнинг обрўсининг мустаҳкамланишига ва унинг буйруқлари сўзсиз бажарилишига замин яратган бўлса ажабмас.

Узоқ йиллар мобайнида тарихда ҳақиқат ошқора бўлмасдан, ҳукмдорлар каттиқ қораланган. Уларнинг амалга оширган ишлари бузиб кўрсатилган. Ҳақиқат яширилган. Шунинг учун ҳам бугунги кунда Амир Шохмурод шахси ва давлат қонунчилигини ўрганиш, ютуқларини эътироф этиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

Абдураимов М. Вопросы феодального землевладения и феодальной ренты в письмах Эмира Хайдара. – С. 7-8.

Азамат Зиё “Ўзбек давлатчилиги тарихи”. Т. Шарқ, 2001. 280-304.

Айни Садриддин. Куллият. Тарихи амирони манғитияи Бухоро. Т.10. Душанбе. “Ирфон” 1966.

Аллаева Н. Хива хонлиги дипломатияси XVI-XIX асрлар. Тошкент. Адабиёт учқунлари. 2018.

Анке фон Кьюгельген “Легитимация среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (XVIII-XIX вв.)” Алма ата. Дайк-пресс, 2004. С. Б. 212.

Архив внешней политики России. ф. “Сношение России с Бухарой”, д. 2. л. 200. Қаранг: Зиёев Ҳ. XVIII асрда Ўрта Осиё ва Урал бўйлари. Тошкент. Фан. 1973. – Б. 45.дан олинган.

- Аҳмедов Б.. Тарихдан сабоқлар. – Б. 26-27.
- Воҳидов Ш., Ҳолиқова Р. Марказий Осиёдаги давлат бошқаруви тарихидан (XIX-XX аср бошлари). Тошкент. “Янги авлод”. 2006. Б.4.
- Зиёев Ҳ. XVIII асрда Ўрта Осиё ва Урал бўйлари. Тошкент. Фан. 1973. – Б. 45.
- Қади Вафа Карминаги “Тухфатул ҳоний” 267 а
- Курбанов Г. Печати Бухарского ханства XIX – началол XX вв. (Источноведческое исследование). // Histori and culture Central Asia. Tokio, 2012. – С. 99.
- Мирза Абдалазим Сами. Тарихи салатини мангитийа. Предисловие, примечание Л.М.Епифановой. Восточная литература. Москва. 1962. – С. 138.
- Мирий. Маҳазин-ат тақва, 96 б -97 а.
- Мирзо Олим Маҳдум хожи. Тарихи Туркистон. Тошкент. Янги аср авлоди. 2009. – Б. 170.
- Мирзо Салимбек. Кашкули Салимий Таворихи мутақадимин ва муттаахирин. Бухоро. 2003. Б.292.
- Муҳаммадҳакимхон Тўра. Мунтахаб ат-таворих. (Таржимон, муқаддима, изоҳлар муаллифи Ш.Воҳидов) Т. Янги аср авлоди. 2010. Б. 170.
- Муҳаммад якуб. “Рисола”. 25 б,
- Муқимов З.Ю. “Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи”. Самарқанд, Зарафшон. 1998. Б 226.
- Трактат Ахмад Дониша “История мангитской династии”. Дониш. Душанбе. 1967. С.27.
- Ханьков Н. Описание Бухарского ханства... – С. 182
- Фитрат. Амир Олимхоннинг ҳукмронлик даври. Т. Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси “Минҳож” хайрия нашриёти. 1992. Б.8.
- Umarova, M. (2022). Reforms in the tax system during the government of emir shahmurad in the emirate of Bukhara. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 1052-1057.

Умарова, М. (2021). АХМАД ДОНИШНИНГ “ТАЪРИХИ САЛТАНАТИ МАНФИТИЯ” АСАРИДА БУХОРО ҲУКМДОРИ АМИР ШОҲМУРОДНИНГ ТАЪРИФИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 4(11).

Umarova, M. (2021). Features Of The Reforms Of Emir Shakhmurad During The Reign Of The Bukhara Emirate. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(10), 49-54.

Alimov N. Y. Architectural project-As an object of copyright //ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH. – 2021. – Т. 10. – №. 4. – С. 914-918.

Utanova U. A. Scientifically-Philosophical Analysis Of Cultural And Spiritual Heritage //International Journal on Integrated Education. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 53-55.